

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Ўзбекистоннинг яшил иқтисодиётга ўтишдаги ҳозирги ҳолати таҳлили

Исоқулова Мунисхон Абдурасул қизи,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
Академияси таянч докторанти.
+99890 0076394
munisxon@gmail.com

“Яшил иқтисодиёт” ўз шаклланиш тарихи ва ривожланиш босқичларига эга. Табиий ресурсларнинг чекланганлиги, такрор ишлаб чиқарилмаслиги билан боғлиқ муаммолар инсониятнинг барча фаолият йўналишлари, жумладан, иқтисодий фаолиятига жиддий таъсир кўрсатади. Ушбу муаммони илмий жиҳатдан ўрганиш XX асрнинг 60-70-йилларида оммалаша бошлади. Бу даврда иқтисодий адабиётда анъанавий иқтисодиёт тамойилларига асосланган “атроф-муҳит иқтисодиёти”, деб номланган янги йўналиш пайдо бўлди. Ушбу йўналиш доирасида иқтисодий фаолиятнинг атроф-муҳитга таъсири натижасида юзага келаётган ижтимоий-иқтисодий оқибатларни экстернали, яъни ташқи самаралар сифатида талқин этиш бошланди. Унга мувофиқ экологик муаммоларни амалдаги иқтисодий муносабатлар доирасида ҳал этиш ва халқаро даражада умумлаштирилиши зарур¹. Мисол тариқасида атмосферага чиқарилаётган иссиқхона газларининг халқаро савдосини ташкил этиш масаласини келтириш мумкин.

XX асрнинг 80-90-йилларида экологик муаммоларни тор доирада иқтисодий ёндашувлар орқали ҳал этишнинг муқобил варианти сифатида экология иқтисодиёти (ecological economics) фани пайдо бўлди ва жадал суръатларда ривожлана бошлади. Атроф-муҳит иқтисодиётидан фарқли ушбу йўналиш иқтисодиёт фанининг махсус бўлими сифатида эмас, балки илмий тадқиқотларнинг мустақил соҳаси сифатида талқин этилади².

¹ Beder, S. 2011, 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.

² SPASH 2011. Social Ecological Economics: Understanding the Past to See the Future. The American Journal of Economics and Sociology. Volume 70, Issue 2 April 2011. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2011.00777.x>

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

UNEP аҳолининг умумий ҳаракатига зиён етказмасдан транспортга, аввало хусусий транспорт воситаларига бўлган талабни қисқартириш устида тадқиқотлар олиб бормоқда. “Яшил транспорт” деганда атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтирувчи ҳаракатланишнинг ҳар қандай усули ёки ташкилий шакли тушунилади. Яшил транспортга пиёда ва велосипедда ҳаракатланиш, экологик автомобиллар, жамоат транспортга қулай ўтиш зоналарини лойиҳалаштириш, тежамкор, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилувчи ва яшаш майдонини сақлаб қолишга кўмаклашувчи шаҳар транспорт тизимларини киритиш мумкин. Транспорт тизимлари атроф-муҳитга жиддий салбий таъсир кўрсатади, жаҳон энергияси истеъмоли ва иссиқхона газларининг 20-25%и бевосита тўғри транспорт ҳиссасига тўғри келади³. 2050 йилга бориб жаҳон автопаркининг сони уч бараварга ортиши кутилмоқда. Шу сабабли UNEP ташкилоти “Халқаро автомобиль федерацияси” ва ИХТТнинг Халқаро транспорт форуми ҳамкорлигида “50-йилга қадар 50 фоиз” ташаббусини илгари сурди. Ушбу ташаббусдан мақсад 2050 йилга қадар жаҳон автопаркининг самарадорлигини 50%га ошириш ҳисобланади⁴. Тошкент шаҳрида атмосферага чиқарилаётган иссиқхона газларининг 90%и автотранспорт ҳиссасига тўғри келади. Тошкентда автотранспорт воситалари томонидан чиқарилаётган заҳарли моддалар миқдори йилига 395 минг тоннани ташкил этади. Ушбу заҳарли моддалар миқдори 2018 йилда Ўзбекистон бўйича 2 млн. 449 минг тоннани ташкил этгани ҳолда, автотранспорт улуши 60%га тенг бўлди. Бу кўрсаткич жаҳонда белгиланган андозадан 3 марта юқори ҳисобланади⁵.

Баъзи ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилга бориб жаҳондаги экологик тоза асбоб-ускуналар бозори 4,4 трлн. евро (тахминан 6 трлн. долл.)га тенглашади. Ушбу бозорнинг ҳар йили ўртача 30%га ўсаётганлиги ва жаҳон ялпи ички маҳсулотига қўшаётган ҳиссаси 6-7%га қадар ортаётганлиги кузатилмоқда. Таҳлиллар кўрсатишича, 2020 йилдаёқ жаҳондаги экологик тоза асбоб-

³ Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050. — World Energy Council, 2007. — ISBN 0946121281.

⁴ <http://www.unepcom.ru/unep/gei/219-grn-transport.html>

⁵ <https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/12/air-pollution/>

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

ускуналар бозори ҳажми икки бараварга, тегишли тармоқларда банд бўлганлар сони тўрт мартага, “яшил иқтисодиёт”нинг жаҳон ялпи ички маҳсулотига қўшган ҳиссаси эса 5%га ортиши кутилмоқда .

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришда қуйидаги вазифаларни ҳал этиш мақсадга мувофиқ:

- “яшил иқтисодиёт” концепциясини мавафақиятли амалга оширишдаги бош муаммо “яшил иқтисодиёт” тушунчасини энергия ва ресурсларни тежайдиган самарали технологиялар, муқобил энергетикани ривожлантиришга қўшимча инвестициялар йўналтириш ёки “яшил ўсиш” сифатида соддалаштириш ҳисобланади;

- “яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурлигини илмий асослашнинг мураккаблиги, экологик муаммоларни прогнозлашнинг юқори даражада ноаниқлиги ушбу концепцияни тушунарли, содда тарзда тушунтиришда қийинчиликлар туғдиради. Жумладан, иссиқхона газларини атмосферага чиқариш муддати ва даражасини пасайтириш бўйича ягона келишув мавжуд эмас. Иссиқхона газларини атмосферага чиқариш ҳажми эса ортиб бормоқда;

- “яшил иқтисодиёт” барқарор ривожланиш ўрнини боса олмайди, “яшил иқтисодиёт” барқарор ривожланишга эришишга хизмат қилувчи мезон ҳисобланади;

- барқарор ривожланиш иқтисодий, ижтимоий ва экологик компонентларни яхлит, ўзаро боғлиқликда ривожлантиришни тақозо этади;

- “яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёни ҳар бир мамлакат учун алоҳида аҳамият касб этиб, табиий капитал, инсон капитали ва мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси каби хусусиятларга бевосита боғлиқ ҳолда содир бўлади.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA**

Адабиётлар/Литература/Reference:

1. Hyup Lee, Jisuk Woo. Green New Deal Policy of South Korea: Policy Innovation for a Sustainability Transition// Jae-Hyup Lee, Jisuk Woo. – Матн: электрон // MDPI. – 2020. – URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10191/pdf>
2. Lim Sung-hyun, Cho Jeehyun. S. Korea determined to promote hydrogen economy with fuel-cell car // Lim Sung-hyun, Cho Jeehyun. – Матн: электрон // Pulse News Korea. – 2020. – URL: <https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2019&no=35953>
3. <http://www.kyeongin.com/vote/view.php?key=20191201010000049>
4. Давлат экология қўмитаси матбуот хизмати: <https://eco.gov.uz/uz/site/news?id=2494>
5. <https://sponsored.bloomberg.com/article/samsung/tech-goes-green>
6. South Korea: CO2 Country Profile by Hannah Ritchie and Max Roser: <https://ourworldindata.org/co2/country/south-korea>
7. Government Releases an English Booklet on the Korean New Deal: <https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948>
8. <https://asia.nikkei.com/Economy/K-New-Deal-South-Korea-to-invest-133bn-in-digital-green-sectors>
9. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/07/14/business/economy/Korea-New-Deal-Digital-New-Deal-Green-New-Deal/20200714174000390.html>